

Unfälle vermeiden – im Notfall helfen

Wichtige Not-
fallnummern:
Seite 41

beraten. fördern. schützen.

Folgt uns
auf Social Media.

www.frankfurt.de/some-gesundheit

Inhalt

Stürze	04
So schütze ich mein Kind vor Stürzen	05
Das muss ich bei Stürzen tun	06
Verletzungen	08
Das muss ich bei Verletzungen tun	10
Verbrühung und Verbrennung	12
Das muss ich bei Verbrennungen tun	14
Vergiftung	16
Das muss ich bei Vergiftungen tun	18
Verschlucken –	
Wenn Fremdkörper in die Atemwege gelangen	20
Das muss ich bei Kindern unter einem Jahr tun	22
Das muss ich bei Kindern über einem Jahr tun	23
Ertrinken	25
Strangulation/Ersticken	26
Elektronunfall	28
Pseudokrampf – Was ist das?	31
Fieberkrampf – Was ist das?	32
Plötzlicher Kindstod (SIDS)	35
Schütteltrauma	36
Bewusstlosigkeit	39
Wichtige Telefonnummern für den Notfall	41

Stürze

Achtung!

Gefährlich sind Stürze aus einer Höhe, die größer ist als die Körperhöhe des Kindes.

Durch einen Sturz kann es zu schweren Kopf- und/oder Organverletzungen kommen.

So schütze ich mein Kind vor Stürzen

- Kinder niemals alleine auf dem Wickeltisch, Sofa oder Sessel liegen lassen
- auf dem Wickeltisch **immer eine Hand am Kind behalten**
- Kinder im Babysitz oder Kinderwagen immer anschnallen
- die Bremse am Kinderwagen in Bus und Bahn sowie bei kurzem Stopp immer feststellen
- Treppen mit Schutzgittern sichern, keine Lauflernhilfe (Gehfrei) verwenden
- Kinder nie unbeaufsichtigt im Hochstuhl sitzen lassen, kipp sicheren Stuhl verwenden
- Kinder nicht alleine auf dem Balkon lassen
- keine Möbel, an denen Kinder hochklettern könnten, vor Fenster stellen, Fenster sichern
- Schränke und Regale kipp sicher verankern

Das muss ich bei Stürzen tun:

Ruhe bewahren und das Kind trösten.

Das Kind gut beobachten – Säuglinge sollten nach einem Sturz aus der Höhe der Kinderärztin/dem Kinderarzt vorgestellt werden.

Der Rettungsdienst (**Notruf: 112**) sollte informiert werden, wenn:

- das Kind bewusstlos ist oder
- das Kind (auch einige Stunden nach dem Unfall) erbricht oder
- das Kind nach dem Sturz nicht weint, sondern auffällig ruhig ist oder im Wesen und Verhalten verändert wirkt oder
- das Kind Zeichen von starken Schmerzen zeigt oder
- das Kind aus dem Ohr blutet oder
- sich eine kissenartige Schwellung am Kopf bildet

Verletzungen

So schütze ich mein Kind vor Verletzungen:

- Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglichen und ausreichend Zeit zum Üben lassen
- sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein
- Gefahren erklären, Regeln aufstellen und konsequent bleiben
- eindeutige, bildliche Anweisungen geben: Nicht „Fall nicht vom Klettergerüst!“ sondern lieber: „Halte Dich mit beiden Händen fest und pass auf, wo du mit deinen Füßen hintrittst!“
- Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Tieren lassen
- Vorsicht beim Trinken aus dünnwandigen Gläsern, Kinder können das Glas zerbeißen und sich verletzen
- scharfe Kanten und Ecken mit Kantenschutz sichern, Schubladensicherungen verwenden
- Messer, Scheren und andere gefährliche Dinge unzugänglich lagern
- lose Schnüre und Kabel beseitigen und außerhalb der Laufwege verlegen (Stolperfallen)
- Badewanne rutschsicher machen

- Säuglinge im Krabbelalter und Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt lassen. Wenn dies für kurze Zeit notwendig ist, dann das Kind an einen sicheren Ort bringen (Krabbelstall, Gitterbett, Fußboden eines gesicherten Zimmers) beziehungsweise besser Hilfe und Unterstützung holen.
- vermeiden Sie ruckartiges Ziehen am Arm (beispielsweise, um das Hinfallen zu verhindern)
- Laufrad, Roller, Fahrrad und Inliner nur mit Helm fahren lassen

Das muss ich bei Verletzungen tun:

- Ruhe bewahren, Kind trösten
- Blutungen stillen
- Wunden gut säubern, evtl. desinfizieren (Desinfektion ist jedoch kein Ersatz für die Wundreinigung)
- bei stumpfen Verletzungen (Prellung): kühlen und hochlagern

Die folgenden Verletzungen / Wunden sollten von einer Ärztin / einem Arzt versorgt werden:

- große oder tiefe Wunden
- Platzwunden, zum Beispiel am Kopf
- Wunden im Gesichtsbereich
- Fremdkörper in der Wunde
- infizierte, eitrige Wunden
- Fehlstellungen an Extremitäten
- Zahnverletzungen
- Tierbisse

Verbrühung und Verbrennung

Achtung! Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt in der Küche lassen. Aus dem Blickwinkel von Kleinkindern sieht alles anders aus. Gegenstände, die ihr Interesse wecken oder an denen sie sich hochziehen wollen, können sehr gefährlich sein.

wichtiger
Hinweis

So schütze ich mein Kind vor Verbrennungen:

- nicht am Herd oder Backofen spielen lassen
- Pfannenstiel auf dem Herd nach hinten drehen

- nicht Kaffee oder Tee trinken oder heiße Suppe essen mit einem Baby auf dem Arm oder Schoß
- Vorsicht bei Tischdecken, wenn Sie Kinder im Krabbelalter haben
- keine Kabel herunter hängen lassen, zum Beispiel vom Wasserkocher oder Bügeleisen
- keine Wärmflaschen verwenden, besser sind Kirschkern- oder Dinkelkissen; die Temperatur von Kirschkernkissen oder ähnlichem aus der Mikrowelle immer zuerst am eigenen Gesicht prüfen
- Speisen und Getränke aus der Mikrowelle gut verrühren bzw. durchschütteln
- Wassertemperatur vor einem Wannenbad immer kontrollieren und in die Badewanne kein heißes Wasser zulaufen lassen, wenn das Kind darin ist
- Einarmhebel des Wasserhahns immer auf „kalt“ stellen
- Kerzen außer Reichweite stellen
- lassen Sie Kinder nicht in die Nähe von offenem Feuer oder einem Grill
- achten Sie darauf, dass die Wohnung mit funktionstüchtigen Rauchmeldern ausgestattet ist
- Sonnenbrand vermeiden

Das muss ich bei Verbrennungen tun:

- Ruhe bewahren
- sofort die heißen Kleidungsstücke entfernen – an die Windel denken, wenn Flüssigkeit hineingelaufen ist
- am besten unter fließendem Wasser kühlen (10-15 Minuten, nicht zu kalt, keine Eiswürfel oder Coolpack verwenden, Unterkühlung verhindern)
- entstandene Blasen nicht öffnen
- nichts auf die verbrannte Stelle auftragen (keine Salbe, Butter, Mehl, Zahnpasta etc.)
- mit Mullkomresse abdecken, lockerer Verband oder Rettungsfolie
- Kind warm halten und trösten
- eingebrannte Kleidung nicht entfernen
- je nach Größe der verbrannten Stelle in die Klinik fahren
- bei größeren Verbrennungen den **Notruf: 112 wählen**

Achtung! Denken Sie bei Ihrem Kind an einen ausreichenden Impfschutz gegen Tetanus.

wichtiger
Hinweis

Vergiftung

So schütze ich mein Kind vor Vergiftungen:

- Putzmittel, Seifenlösungen (zum Beispiel Spülmittel, Duschgel, Haarwaschmittel) außer Reichweite stellen
- starke Reinigungsmittel (zum Beispiel Chlorreiniger, Entkalker), Farben und Lacke, Brennspiritus unbedingt wegschließen
- Nagellack, Lampenöl, Parfum, Duftsteine für die Toilette, Reinigungstabs für die Spülmaschine wegschließen
- Flüssigkeiten nicht in Getränkeflaschen umfüllen (wegen Verwechslungsgefahr)
- Tabletten unzugänglich aufbewahren (an die Handtasche denken)
- Medikamente, die im Kühlschrank aufzubewahren sind, in eine kindersichere Extraverpackung und ganz nach oben stellen
- bei Medikamenten für das Kind immer vergewissern, dass keine Verwechslung vorliegt und auf genaue Dosierung achten
- Kinder unbedingt vor dem Kontakt mit Alkohol, Tabak und Zigarettenstummeln schützen
- informieren, ob die Pflanzen in der Wohnung giftig sind
- über Giftpflanzen in der Natur informieren
- Vorsicht bei Verschlucken von Knopfzellen (stark ätzend)

Das muss ich bei Vergiftungen tun:

- Ruhe bewahren
- **Giftnotrufzentrale anrufen**, zum Beispiel Giftinfo in Mainz: **06131-19240** (im Notfall gleich **Notruf 112** wählen) und den Anweisungen folgen
- auf Fragen nach „was“, „wieviel“, „Gewicht oder Alter des Kindes“ vorbereitet sein
- bei Flüssigkeiten den Mund auswischen oder ausspülen lassen, wenn möglich
- Nicht zum Erbrechen bringen! Wenn das Kind von sich aus erbricht, Erbrochenes mit in die Klinik nehmen.
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit ätzenden Flüssigkeiten gut mit fließendem Wasser spülen.
- Medikamentenschachtel oder sonstige Verpackung mit in die Klinik nehmen.
- Kind gut beobachten und trösten, bei Bewusstseinsveränderung **Notruf: 112** wählen

Achtung! Symbole auf der Flasche / Verpackung geben manchmal Hinweise zu notwendigen Maßnahmen.

Achtung! Gerade kleine Kinder erkunden und probieren alles mit dem Mund. Manche Medikamente oder Verpackungen sehen Süßigkeiten zum Verwechseln ähnlich.

Verschlucken – Wenn Fremdkörper in die Atemwege gelangen

So schütze ich mein Kind davor:

- Kinder bis zu drei Jahren beim Spielen und Essen beaufsichtigen
- Kleinteile und Spielsachen größerer Geschwister wegräumen (z.B. Legosteine, Murmeln, Perlen, Knöpfe, Knopfzellen)
- nicht beim Herumtoben essen lassen, auch keine Bonbons oder Kaugummis
- Vorsicht bei harten Obst- und Gemüsestücken (Weintrauben, Äpfel, Karotten) sowie bei Erdnüssen, Bonbons oder Gummibärchen

- Vorsicht bei Verschlüssen von Taschentücherverpackungen, kaputten Luftballons, etc.

Wenn Fremdkörper in der Nase oder im Ohr stecken bleiben, nicht selbst herausholen, sondern unbedingt zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen.

Verschlucken erkennen:

Plötzliche Hustenattacke und Atemnot, Würgen, keuchende oder pfeifende Einatmung, eventuell Blaufärbung von Lippen und Haut, Kind kann nicht sprechen.

Achtung! Kinder verschlucken sich häufiger als Erwachsene. Die Luftröhre hat ungefähr den Durchmesser des kleinen Fingers des Kindes.

Das muss ich bei Kindern unter einem Jahr tun:

Zuerst die Rückenklöpfungsmethode

- Kind auf schiefe Ebene legen
- Kopf nach unten
- kräftig 5 mal mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter klopfen

Danach, wenn der Fremdkörper noch nicht entfernt ist:

- Kind auf schiefe Ebene legen
- Kopf nach unten
- 5 mal mit 2-3 Fingern kräftig auf das Brustbein (nicht auf den Bauch) drücken
- das Heimlich-Manöver (s. rechte Seite) eignet sich **nicht** für Kinder unter einem Jahr

Wenn der Fremdkörper noch nicht entfernt ist, beide Methoden abwechselnd wiederholen.

Notruf 112 wählen

Das muss ich bei Kindern über einem Jahr tun:

Zuerst die Rückenklopfmethode

- Kind über den Oberschenkel legen
- Oberkörper nach unten gerichtet
- 5 mal mit der flachen Hand kräftig zwischen die Schulterblätter klopfen
- Danach, wenn der Fremdkörper noch nicht entfernt ist:

Heimlich-Manöver (eignet sich nicht für Kinder unter einem Jahr)

- Kind von hinten unter den Achseln mit beiden Armen umfassen
- die Hände in Höhe Magengrube zusammenlegen
- 5 mal ruckartig kräftig nach hinten ziehen

Achtung: Wenn nach einem Heimlich-Manöver Schmerzen im Oberbauch auftreten, bitte das Kind beim Arzt vorstellen.

Wenn der Fremdkörper noch nicht entfernt ist, beide Methoden abwechselnd wiederholen.

Notruf 112 wählen

Ertrinken

Achtung! Kleinkinder können auch in einer Pfütze ertrinken! Schwimmhilfen (Schwimmring, Schwimmflügel) schützen nicht vor dem Ertrinken!

wichtiger
Hinweis

So schütze ich mein Kind vorm Ertrinken:

- Kinder niemals alleine baden lassen
- auch in der Badewanne / im Planschbecken immer beaufsichtigen
- Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen lassen, insbesondere an fremden Orten
- Vorsicht im Schwimmbad, bei Regentonnen, Gartenteichen, Flüssen, Bächen, Seen und im Meer

Das muss ich tun:

- Ruhe bewahren – **Notruf: 112**
- bei bewusstlosen Kindern: stabile Seitenlage
- bei Atemstillstand sofort mit Wiederbelebensmaßnahmen beginnen
- Unterkühlung verhindern, Kind warm halten
- Auch Kinder, die beinahe ertrunken sind, müssen zum Arzt!

Strangulation/Ersticken

So schütze ich mein Kind davor:

- nichts um den Hals binden (Ketten)
- Schnuller nur mit Band, das kürzer als der Halsumfang ist und mit Sicherheitsklemme verwenden
- Kordeln und Bänder an Kleidung entfernen
- Bänder, Kordel, Stromkabel etc. kindersicher aufbewahren
- beim Klettern und Spielen Fahrradhelm abnehmen
- Haar-, Stirnbänder nur unter Aufsicht tragen, beim Schlafen ausziehen
- Kinder nicht mit Plastiktüten spielen lassen
- metallbeschichtete Folien-Luftballons nicht in den Bahnhofsbereich mitnehmen (wegen der stromführenden Oberleitung lebensgefährlich)

Das muss ich tun:

- bei Atemstillstand – **Notruf: 112**
- mit Wiederbelebensmaßnahmen beginnen

Elektronfall

So schütze ich mein Kind davor:

- alle Steckdosen mit Kindersicherungen schützen
- defekte Elektrogeräte / Stromkabel entsorgen
- elektrische Geräte (zum Beispiel Föhn, Rasierapparat) niemals in der Nähe von Wasser oder in greifbarer Höhe für Kleinkinder lagern
- Reparaturen an elektrischen Gegenständen nicht im Beisein der Kinder (wegen des Nachahmeffektes)

*Kinder nach
Stromkontakt
immer ärztlich
untersuchen
lassen!*

Das muss ich tun:

- wenn möglich, Sicherung abschalten (Sicherungskasten)
- ziehen oder stoßen Sie das Kind mit nichtleitenden Gegenständen aus Holz, Gummi oder Leder von der Stromquelle weg (z.B. Besenstiel, Stuhl, Gürtel)
- bei Bewusstlosigkeit – stabile Seitenlage – **Notruf: 112**
- bei Atemstillstand mit Wiederbelebensmaßnahmen beginnen

Achtung! An die eigene Sicherheit denken!

Pseudokrupp – Was ist das?

Der Pseudokrupp ist eine Entzündung und Schwellung der Schleimhaut im Bereich von Kehlkopf und Stimmbändern.

Er tritt meist im Alter zwischen 18 Monaten und 6 Jahren auf (kann aber auch früher oder später auftreten), bevorzugt nachts in den Herbst- und Wintermonaten. Anzeichen ist unter anderem plötzlich einsetzender, bellender Husten.

Die Kinder geraten durch Luftnot in Panik.

Das muss ich tun:

- Kind hochnehmen und beruhigen
- am offenen Fenster oder auf dem Balkon frische, kalte, feuchte Luft einatmen lassen (alternativ vor dem geöffneten Kühlschrank)
Unterkühlung verhindern!
- nach dem Anfall schluckweise kalte Flüssigkeit trinken lassen
- bei anhaltender Luftnot mit blauen Lippen
den **Notarzt: 112** anrufen

Achtung! Das Kind sollte nach dem ersten Pseudokrupp-Anfall dem Kinderarzt vorgestellt werden!

Fieberkrampf – Was ist das?

Der Krampfanfall ist ein plötzlich einsetzendes, vom Gehirn gesteuertes unnatürliches Verhalten / Bewegungsmuster.

Steifheit und Muskelzuckungen lassen sich nicht unterbrechen, die Atmung ist dabei unregelmäßig. Die Augen sind nach oben verdreht, Kiefersperre, Kopf aufschlagen, Blauverfärbung möglich.

Fieberkrämpfe entstehen im raschen Fieberanstieg, meist im Alter zwischen sechs Monaten und vier Jahren.

Das muss ich tun:

- Ruhe bewahren und beruhigend auf das Kind einwirken
- Kind in Sicherheit bringen, damit es sich nicht verletzt
- nicht festhalten oder Verkrampfung lösen wollen
- nichts in den Mund schieben oder Flüssigkeit zu trinken geben
- auf die Uhr schauen, um zu wissen, wie lange der Krampfanfall gedauert hat

Achtung! Das Kind sollte nach dem Krampfanfall in die Klinik, um die Ursache abzuklären!

Plötzlicher Kindstod (SIDS)– Was ist das?

Beim plötzlichen Kindstod handelt es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand im Säuglingsalter. Das Kind wird meist bewusstlos, blass bis leicht bläulich, schlaff und mit fehlender Atmung im Bettchen aufgefunden.

Als vorbeugende Maßnahmen gelten:

- rauchfreie Umgebung, gut gelüftetes Schlafzimmer
- optimale Schlafzimmertemperatur: 16–18 °C
- Rückenlage zum Schlafen, auch keine Seitenlage, wegen Drehen
- Kind im eigenen Kinderbett im Elternschlafzimmer (im ersten Lebensjahr)
- feste, luftdurchlässige Matratze
- keine Bettumrandung (Luftzirkulation), kein Kopfkissen
- passender Schlafsack, keine Kopfbedeckung und keine zusätzlichen Decken, Felle, Nestchen etc.
- Stillen
- Schnuller zum Schlafen
- keine Kuscheltiere ins Bett legen

Schütteltrauma – Was ist das?

Wird ein Baby geschüttelt, fällt der Kopf hin und her und das Gehirn wird an die harten Schädelknochen geschleudert. Durch den harten Aufprall kann es zum Zerreißen von kleinen Blutgefäßen kommen. Blutergüsse, Schwellungen im Gehirn oder auch beschädigte Nervenzellen können die Folge sein.

Besonders häufig werden Babys geschüttelt, wenn sie viel schreien und die Eltern mit der Situation überfordert sind. Eltern von Schreibabys wird geraten, in einem solchen Moment das Baby auf den Rücken in sein Bettchen zu legen, aus dem Zimmer zu gehen und die Tür zu schließen. Wer sich abregieren muss, sollte das zum Beispiel an einem Sofakissen tun, aber niemals das Kind schütteln!

Hier gibt es Hilfe für Eltern mit Schreibabys:

- Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte
- Beratungsangebote für Eltern von Schreibabys (z.B. Schreiambulanz, Kinderklinik, Familienberatungsstelle)
- Elterntelefon: **0800-1110550**
Nummer gegen Kummer e.V.
- Online-Beratung für Eltern:
www.bke-elternberatung.de

Bewusstlosigkeit – Was ist das?

Eine Bewusstseinsstörung wird durch eine Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff (zum Beispiel Ohnmachtsanfall) ausgelöst.

Wie sieht das Kind aus?

Das Kind reagiert nicht auf Ansprache und Berührung, schlaffe Muskulatur, Atmung vorhanden.

Das kann ich bei Bewusstlosigkeit tun:

- **Notruf: 112**
- **nach Notruf:** stabile Seitenlage
 - Babys auf den Bauch legen
- Atmung beobachten
- Kind nicht alleine lassen

112

Notruf

Für den Notfall

Notruf: 112

Polizei: 110

Giftnotruf (Mainz): 06131-19240

Hotline Schreibabys: 0800-1110550

Wichtig für Nachfragen

Wo ist es passiert?

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte / Erkrankte?

Welche Verletzungen / Erkrankungen?

Warten auf Rückfragen – nicht auflegen!

Impressum

Herausgeber

Gesundheitsamt Frankfurt am Main
Abteilung Kinder- und Jugendmedizin | Frühe Hilfen
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Fon 069 212 35622
Mail fruehe-hilfen@stadt-frankfurt.de
Web www.frankfurt.de/fruehe-hilfen

Gesundheitsamt Frankfurt am Main

[gesundheitsamt_frankfurt](https://www.instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt)

Weitere Informationen
www.frankfurt.de/gesundheitsamt

Bildquellen

Titelfoto: New Africa-stock.adobe.com; Innenteil S. 4: Olesia Bilkei-stock.adobe.com; S. 7: Gelpi-stock.adobe.com; S. 9: Andrei_Chuzhinov-stock.adobe.com; S. 11: Prostock-studio; S. 12: Андрей Журавлев-stock.adobe.com; S. 15: Halfpoint-iStock.com; S. 17: wrzesientomek-stock.adobe.com; S. 19: shocky-stock.adobe.com; S. 20: pexels-keira-burton; S. 22: tikisadaa-stock.adobe.com; S. 24: Elena Vdovina-stock.adobe.com; S. 27: st-fotograf-stock.adobe.com; S. 28: Marco2811-stock.adobe.com; S. 29: Antonio-guillem-stock.adobe.com; S. 30: Louis-Photo-stock.adobe.com; S. 33: Thiago Santos-stock.adobe.com; S. 34: kristall-stock.adobe.com; S. 37: pexels-shkrabaanthony; S. 38: shootingankauf-stock.adobe.com; S. 40/41: pexels-negativespace

Quellen

BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) | Nationales Zentrum Frühe Hilfen und Stiftung pro Kind | Bundesarbeitsgemeinschaft mehr Sicherheit für Kinder e.V. | BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung)

April 2025

beraten. fördern. schützen.

**Ihre Gesundheit—
unser Auftrag**

beraten. fördern. schützen.

frankfurt.de/gesundheitsamt